

**FREELANCER FUSIÓN: INNOVACIÓN Y
COLABORACIÓN PARA ALCANZAR LA META 8.5 DEL
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE N° 8**

*FREELANCER FUSION: INNOVATION AND COLLABORATION TO
ACHIEVE TARGET 8.5 OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 8.*

DOI.....

AUTORES:

Rocío Barragán Merino^{1*}

Yessenia Guaman Núñez²

Carlos Aguiar Del Pozo³

Johanna Dueñas Durán⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: rbarragan@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 01 / 2025

Fecha de aceptación: 05 / 04 / 2025

RESUMEN

El artículo "FreeLancer Fusión: Innovación y Colaboración para Alcanzar la Meta 8.5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 8" analiza el potencial del trabajo freelance para contribuir al cumplimiento de la meta 8.5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N° 8, que busca promover el empleo profesional, productivo para todos, el objetivo general del estudio es evaluar la percepción de los estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal de Bolívar sobre el uso de plataformas freelance y su relación con el desarrollo sostenible, a través de una metodología basada en un muestreo probabilístico

^{1*} <https://orcid.org/0000-0003-2261-521X>, Universidad Estatal de Bolívar, rbarragan@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0009-0007-3852-0457>, Universidad Estatal de Bolívar, yessenia.guaman@ueb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0009-0003-3391-6453>, Universidad Estatal de Bolívar, laguiar@ueb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0009-0002-2442-314X>, Universidad Estatal de Bolívar, johanna.duenas@ueb.edu.ec

aleatorizado, se aplicó una encuesta estructurada a los estudiantes, cuyos datos fueron analizados mediante técnicas estadísticas descriptivas y la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, los resultados muestran un alto interés de los estudiantes en aprender sobre el trabajo freelance, aunque se evidenció una brecha entre su conocimiento teórico y la comprensión práctica de los desafíos de este tipo de trabajo, el estudio concluye que es necesario integrar de manera efectiva estos temas en los programas educativos para preparar a los futuros profesionales a enfrentar los retos del mercado laboral digital y contribuir al crecimiento económico inclusivo, alineado con los principios del desarrollo sostenible.

Palabras clave: *crecimiento económico inclusivo, desarrollo sostenible, FreeLancer, tecnología digital, trabajo decente.*

ABSTRACT

The article "FreeLancer Fusion: Innovation and Collaboration to Achieve Target 8.5 of Sustainable Development Goal No. 8" analyzes the potential of freelance work to contribute to the achievement of target 8.5 of Sustainable Development Goal (SDG) No. 8, which seeks to promote professional, productive employment for all. The general objective of the study is to evaluate the perception of students in the Basic Education program at the State University of Bolívar regarding the use of freelance platforms and their relationship with sustainable development, through a methodology based on a randomized probabilistic sampling. A structured survey was administered to the students, whose data were analyzed using descriptive statistical techniques and the Shapiro-Wilk normality test. The results show a high interest among students in learning about freelance work, although a gap was evident between their theoretical knowledge and practical understanding of the challenges of this type of work. The study concludes that it is necessary to effectively integrate these topics into educational programs to prepare future professionals to face the challenges of the digital labor market and contribute to inclusive economic growth, aligned with the principles of sustainable development.

Keywords: *inclusive economic growth, sustainable development, Freelancer, digital technology, decent work.*

INTRODUCCIÓN

Para Torres et al. (2020) la transformación digital ha reconfigurado profundamente el mercado laboral global, introduciendo nuevas formas de trabajo que desafían las estructuras tradicionales de empleo, entre ellas, el trabajo freelance emerge como una alternativa objetiva para profesionales, al permitir una mayor autonomía, flexibilidad y la posibilidad de colaborar en un entorno global, este tipo de trabajo, apoyado en plataformas digitales, ha creado un ecosistema laboral donde personas competitivas puedan ofrecer sus servicios de manera independiente, conectándose con empleadores y proyectos a nivel nacional e internacional, empero en experiencias y expresiones de González-Campo et al. (2022) a pesar de las ventajas que ofrece, el trabajo freelance también enfrenta importantes retos, como la falta de estabilidad en los ingresos, la ausencia de beneficios laborales, y la necesidad de competencias tecnológicas y de gestión, estos factores, en muchos casos, limitan el potencial del trabajo freelance para contribuir plenamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular, al ODS N° 8, que promueve el empleo productivo y el trabajo decoroso y de calidad para todos.

En este contexto, para Albújar-Verona et al. (2022) el modelo "FreeLancer Fusión" se presenta como una propuesta innovadora que busca mitigar los desafíos mencionados, integrando la tecnología digital con estrategias colaborativas para crear un ecosistema laboral ecuánime y sostenible; este modelo pretende mejorar las condiciones laborales de los trabajadores independientes, también contribuir de manera significativa al cumplimiento de la meta 8.5 del ODS 8, que aboga por igualdad de oportunidades laborales y el acceso a trabajos productivos y dignos, sin discriminación de género, edad o condición; en Ecuador, donde el crecimiento económico inclusivo y la lucha contra la informalidad laboral son temas prioritarios, el trabajo freelance puede convertirse en una herramienta clave para la creación de empleo, siempre y cuando se aborden de manera adecuada los riesgos asociados con esta modalidad laboral (Miniati, 2023)

El presente estudio tiene como objetivo analizar el impacto potencial del modelo "FreeLancer Fusión" en la consecución de la meta 8.5 del ODS 8, utilizando como base la percepción de los estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal de Bolívar, a

través de un muestreo probabilístico aleatorizado, donde se seleccionó una muestra representativa de estudiantes, a quienes se les aplicó una encuesta estructurada para recolectar información sobre su nivel de conocimiento, familiaridad y disposición hacia el trabajo freelance, los resultados obtenidos permiten identificar tanto el interés de los estudiantes en aprender y participar en plataformas freelance, como las barreras que enfrentan: exiguo conocimiento fáctico sobre los desafíos que este tipo de trabajo presenta, incluye la inestabilidad laboral y la ausencia de marcos de protección social.

Para (Rahman, 2020) el análisis de estos datos es crucial para entender las percepciones y actitudes de los profesionales en proceso de formación hacia el trabajo independiente, así como para identificar las oportunidades de mejora en la formación educativa, hallazgos que revelan un interés considerable en el uso de plataformas freelance como herramienta para el desarrollo profesional, así como subrayan la necesidad de integrar de manera efectiva estos temas en los programas educativos, con el fin de preparar a los estudiantes para enfrentar las realidades del mercado laboral digital, y que en expresiones de Fabrellas (2021) se hallan relacionados a precedentes políticos-sociales que se constituyen en una oportunidad para reflexionar sobre cómo las universidades pueden contribuir a la implementación del ODS 8, al promover el crecimiento económico inclusivo a través de la educación y el fortalecimiento de las competencias laborales de sus estudiantes en el ámbito digital.

El modelo "FreeLancer Fusión" se convierte en una plataforma clave para explorar las intersecciones entre tecnología, trabajo freelance y desarrollo sostenible, al proporcionar a los estudiantes las herramientas y el conocimiento necesario para adaptarse a las nuevas dinámicas laborales, al igual que se fomenta el crecimiento económico, la creación de empleos decentes y productivos que son esenciales para el logro de un desarrollo sostenible y equitativo, y que a partir de la integración de estos conceptos en la educación superior se presenta una oportunidad para que los futuros profesionales se alineen con los principios de los ODS, contribuyendo de manera activa a la construcción de una sociedad adaptable y fiable (Wang, 2023)

Hipótesis: La percepción positiva de los estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal de Bolívar sobre el uso de plataformas freelance se relaciona con su

disposición a utilizarlas para su autodesarrollo profesional y contribuir al cumplimiento de la meta 8.5 del ODS 8.

METODOLOGÍA

El presente estudio adoptó un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo, orientado a analizar la percepción de los estudiantes sobre el modelo "FreeLancer Fusión" y su potencial contribución al logro de la meta 8.5 del ODS 8, para ello, se realizó un muestreo probabilístico aleatorizado, seleccionando a los participantes de toda la población de estudiantes de segundo semestre de la carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal de Bolívar, esta técnica de muestreo garantizó que cada individuo tuviera la misma probabilidad de ser seleccionado, lo que permitió obtener una muestra representativa de la población objetivo, la recolección de datos se llevó a cabo mediante una encuesta estructurada, distribuida a través de la plataforma Google Forms, que facilitó la recopilación eficiente de respuestas, el cuestionario incluyó preguntas en grado Likert, con una escala de cinco puntos que iba desde "Totalmente en desacuerdo" hasta "Totalmente de acuerdo", para medir las percepciones de los estudiantes sobre temas como el conocimiento de las plataformas freelance, el interés en participar en ellas y la comprensión del impacto de estas plataformas en el desarrollo sostenible, una vez recolectados los datos, estos fueron analizados utilizando técnicas estadísticas descriptivas para identificar patrones y tendencias en las respuestas, entre las herramientas empleadas se encuentran medidas de frecuencia, promedios, desviaciones estándar y análisis de porcentajes, para garantizar la validez del análisis, se evaluó la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk, lo que permitió determinar si los datos seguían una distribución normal.

El análisis estadístico fue realizado utilizando el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versión 2.5, este software permitió llevar a cabo tanto el análisis descriptivo como la prueba de normalidad, garantizando que los resultados fueran fiables y precisos, con base en estos análisis, se identificaron patrones clave en la percepción de los estudiantes sobre el modelo "FreeLancer Fusión" y su relación con el desarrollo sostenible, lo que permitió una interpretación detallada de los hallazgos.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Educación Básica ofrecen un panorama revelador sobre la percepción que tienen los futuros profesionales respecto al trabajo freelance y su relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 8, de manera específica en torno a la meta 8.5, el análisis descriptivo de los datos recolectados mostró que una mayoría significativa de los encuestados reconoce el potencial de las plataformas digitales para generar empleo y contribuir al crecimiento económico inclusivo, sin embargo, también se evidenció una brecha importante entre el conocimiento teórico sobre el trabajo freelance y su aplicación práctica, lo que subraya la necesidad de un mayor enfoque de enseñabilidad y aprendibilidad en estos temas.

Los resultados reflejan un interés creciente por parte de los estudiantes en aprender sobre las plataformas freelance, pero al mismo tiempo revelan una falta de familiaridad con sus desafíos, como la inestabilidad laboral y la falta de protección social, este hallazgo sugiere que, aunque los estudiantes están abiertos a integrar nuevas formas de trabajo en sus futuras carreras, se requiere un mayor esfuerzo por parte de las instituciones educativas para preparar a los estudiantes, tanto en las oportunidades como los riesgos asociados con el trabajo freelance en el contexto del desarrollo sostenible.

Tabla 1

Tabla General de la Frecuencia Observada y Relativa sobre la Contribución de los ODS, Familiaridad con el ODS 8 y la Relación con la Plataforma FreeLancer.

Indicador	(f)	(%)	Indicador	(fo)	(%)												
Totalmente de acuerdo	4	16.63	Totalmente de acuerdo	5	16.13	Totalmente en desacuerdo	1	3.20	Totalmente en desacuerdo	1	3.20	Totalmente en desacuerdo	0	0.00	Totalmente en desacuerdo	1	3.20
De acuerdo	16	56.61	De acuerdo	17	54.84	En desacuerdo	2	6.50	En desacuerdo	4	12.90	En desacuerdo	2	6.50	En desacuerdo	0	0.00
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	8	20.04	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	6	19.35	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	6	19.40	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	8	25.80	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	7	22.60	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	10	32.30

En desacuerdo	3	6.71	En desacuerdo	2	6.45	De acuerdo	15	48.40	De acuerdo	11	35.50	De acuerdo	18	58.10	De acuerdo	13	41.90
Totalmente en desacuerdo	0	0.00	Totalmente en desacuerdo	0	0.00	Totalmente de acuerdo	7	22.60	Totalmente de acuerdo	3	9.70	Totalmente de acuerdo	4	12.90	Totalmente de acuerdo	7	22.60

Nota: La tabla general de la frecuencia observada y relativa sobre la contribución de los ODS, familiaridad con el ODS 8 y la relación con la plataforma FreeLancer presenta un análisis detallado de las percepciones de los estudiantes, los resultados muestran que una mayoría significativa está de acuerdo con el impacto positivo de los ODS en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y que tienen un nivel de familiaridad alto con el ODS 8, sin embargo, la relación con la plataforma FreeLancer refleja una mayor diversidad de opiniones, con algunos estudiantes adoptando una postura neutral o de desacuerdo respecto a su uso y accesibilidad, lo que resalta la necesidad de profundizar en la comprensión de su contribución al autodesarrollo profesional y al cumplimiento de los ODS.

Tabla 2

¿Cómo contribuyen los ODS a la reducción de la pobreza y la desigualdad?

Indicador Likert	(fo)	(fr) %
Totalmente de acuerdo	4	16.63
De acuerdo	16	56.61
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	8	20.04
En desacuerdo	3	6.71
Totalmente en desacuerdo	0	0.00

Nota: El análisis revela que la mayoría de los encuestados (56.61%) está de acuerdo con que los ODS han tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza y la desigualdad, mientras que el 16.63% se mostró completamente de acuerdo, reconociendo contribuciones significativas, en tanto, un 20.04% adoptó una postura neutral, lo que sugiere que una parte considerable de los encuestados no está completamente convencida de los avances, el 6.71% manifestó desacuerdo, aunque no hubo participantes que se declararan totalmente en desacuerdo, lo que sugiere que las críticas no son lo suficientemente fuertes como para negar el impacto de los ODS por completo, muestra que las percepciones sobre los ODS varían según el contexto, en especial en el trabajo freelance y la sostenibilidad, los

que están de acuerdo reconocen algunos avances, mientras que el grupo neutral parece percibir una implementación desigual, el desacuerdo podría reflejar escepticismo por la falta de impacto visible en sus entornos; esto resalta la importancia de entender las percepciones locales para evaluar mejor la adaptación de los ODS a diferentes realidades laborales y socioeconómicas.

Tabla 3

¿Qué nivel de familiaridad tienen los estudiantes con el ODS 8 según la escala Likert?

Indicador Likert	(fo)	(fr) %
Totalmente de acuerdo	5	16.13
De acuerdo	17	54.84
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	6	19.35
En desacuerdo	2	6.45
Totalmente en desacuerdo	0	0.00

Nota: El análisis muestra que más de la mitad de los estudiantes, un 54.84%, está de acuerdo en tener familiaridad con el ODS 8, mientras que un 16.13% está totalmente de acuerdo, lo que sugiere que en total un 70.97% de los participantes reconoce tener algún nivel de conocimiento sobre este objetivo, un 19.35% se mantuvo neutral, y un porcentaje menor, 6.45%, expresó estar en desacuerdo, ningún estudiante indicó estar totalmente en desacuerdo, lo que sugiere una ausencia de rechazo completo sobre el conocimiento del ODS 8; a su vez muestra que la mayoría de los estudiantes tiene familiaridad con el ODS 8, aunque algunos se mantienen indecisos o con un conocimiento superficial. Pocos expresaron desacuerdo y no hubo desconocimiento absoluto, lo que sugiere la necesidad de profundizar en la enseñanza del tema para mejorar el entendimiento general.

Tabla 4

¿Cómo se proyecta el cumplimiento del Objetivo 8 de los ODS y su meta 8?5 hacia el 2030 en cuanto al empleo pleno y productivo?

Indicador Likert	(fo)	(fr) %
Totalmente en desacuerdo	1	3.20
En desacuerdo	2	6.50
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	6	19.40
De acuerdo	15	48.40
Totalmente de acuerdo	7	22.60

Nota: El análisis muestra que la mayoría de los participantes está de acuerdo o totalmente de acuerdo con su conocimiento del ODS 8, representando un número significativo de respuestas, un porcentaje menor se mantiene neutral, mientras que una minoría expresa desacuerdo o total desacuerdo, en tanto, se observa que, aunque la mayoría de los estudiantes tiene una comprensión general del ODS 8, persisten divisiones respecto a la efectividad de las políticas laborales, lo que refleja una percepción fragmentada sobre la implementación de medidas que promuevan la igualdad laboral, destacando la necesidad de mejorar la conexión entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica.

Tabla 5

¿Cuál es la relación entre la plataforma FreeLancer y el trabajo independiente?

Indicador Likert	(fo)	(fr) %
Totalmente en desacuerdo	1	3.20
En desacuerdo	4	12.90
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	8	25.80
De acuerdo	11	35.50
Totalmente de acuerdo	3	9.70

Nota: El análisis cuantitativo muestra que la mayoría de los participantes (35.50%) está de acuerdo en estar familiarizados con la plataforma FreeLancer y el trabajo independiente, mientras que un 25.80% adoptó una postura neutral, lo que refleja una falta de certeza o conocimiento profundo sobre el tema, un 12.90% expresó desacuerdo, y solo un

pequeño porcentaje (3.20%) indicó estar totalmente en desacuerdo, desde un análisis cualitativo, se observa que aunque la mayoría de los estudiantes tiene algún nivel de conocimiento sobre el trabajo freelance, existe una franja significativa de neutralidad que puede indicar falta de experiencia directa o una comprensión superficial, esto resalta la necesidad de mejorar la educación sobre el trabajo independiente y su relación con la economía digital, para preparar mejor a los estudiantes para las exigencias del mercado laboral actual.

Tabla 6

¿Cómo perciben los estudiantes la interpretatividad, definición y accesibilidad de la plataforma FreeLancer?

Indicador Likert	(fo)	(fr) %
Totalmente en desacuerdo	0	0.00
En desacuerdo	2	6.50
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	7	22.60
De acuerdo	18	58.10
Totalmente de acuerdo	4	12.90

Nota: El análisis revela que la mayoría de los encuestados (58.10%) está de acuerdo con la interpretatividad y accesibilidad de la plataforma FreeLancer, y un 12.90% expresó un acuerdo total, un 22.60% adoptó una postura neutral, lo que indica cierta ambivalencia o falta de una opinión clara, mientras que solo un 6.50% manifestó desacuerdo, no hubo respuestas en total desacuerdo, cualitativamente, estos resultados sugieren que la mayoría de los estudiantes percibe la plataforma de manera positiva, aunque la neutralidad refleja una posible falta de experiencia práctica o un conocimiento superficial sobre los desafíos reales de las plataformas freelance, como la inestabilidad de ingresos y la falta de protecciones laborales, documentados en la literatura.

Tabla 7

¿Cuál es el interés de los estudiantes en aprender a utilizar FreeLancer para su autodesarrollo profesional y contribuir al cumplimiento del Objetivo 8 de los ODS?

Indicador Likert	(fo)	(fr) %
Totalmente en desacuerdo	1	3.20
En desacuerdo	0	0.00
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	10	32.30
De acuerdo	13	41.90
Totalmente de acuerdo	7	22.60

Nota: El análisis cuantitativo revela que la mayoría de los encuestados (41.90%) está de acuerdo en utilizar FreeLancer para el autodesarrollo profesional, mientras que un 22.60% está totalmente de acuerdo, lo que refleja un interés general positivo hacia esta plataforma, en tanto, un 32.30% mantiene una postura neutral, lo que sugiere que una parte significativa de los participantes aún no tiene una opinión clara o definitiva sobre el uso de la plataforma para este propósito, apenas un 3.20% expresó total desacuerdo, y no hubo desacuerdo parcial, desde el análisis cualitativo, estos resultados indican que, aunque la plataforma es vista favorablemente por la mayoría, todavía existen dudas sobre su potencial contribución al autodesarrollo profesional y su alineación con el cumplimiento del Objetivo 8 de los ODS, que busca promover el trabajo decente y el crecimiento económico, esto sugiere la necesidad de una mayor concientización o formación práctica para consolidar el interés y aprovechar las oportunidades que FreeLancer ofrece en este contexto.

DISCUSIÓN

El presente estudio revela importantes hallazgos sobre la percepción de los estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal de Bolívar respecto al uso de plataformas freelance como herramienta para el autodesarrollo profesional, y su relación con el cumplimiento de la meta 8.5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 8, aunque la mayoría de los encuestados reconoce el potencial de estas plataformas, existe una proporción significativa que se mantiene neutral o en desacuerdo, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la educación sobre el trabajo freelance y sus implicaciones, este resultado se

alinea con lo señalado por varios autores, quienes indican que, aunque el trabajo freelance ofrece oportunidades de crecimiento, también enfrenta importantes retos que deben abordarse en la formación de futuros profesionales (Ortiz, 2021) y (D'Amuri Angeloz, 2021) La falta de familiaridad con los desafíos específicos del trabajo independiente, como la inestabilidad laboral y la falta de protección social, puede estar influyendo en la percepción positiva de los estudiantes, esta tendencia también ha sido observada por otros autores, quienes destacan que los jóvenes profesionales a menudo idealizan el trabajo freelance sin considerar completamente los riesgos, el estudio actual refuerza esta idea, mostrando que aunque los estudiantes están interesados en aprender sobre estas plataformas, persisten dudas sobre su eficacia en la práctica (Calvo Iglesias, 2022) y (Díaz-Fernández, 2024)

En cuanto a la percepción de la plataforma FreeLancer, los resultados sugieren que los estudiantes consideran que es accesible y útil, aunque una proporción importante mantiene una postura neutral. Esto coincide con lo planteado por otros autores, quienes sostienen que, si bien las plataformas digitales son una herramienta valiosa para la generación de empleo, su efectividad depende en gran medida de la formación y la experiencia del usuario. Los datos también sugieren que existe una desconexión entre el conocimiento teórico y la comprensión práctica del trabajo freelance, lo que subraya la necesidad de una mayor integración de estos temas en los programas educativos (Lull Noguera, 2021) y (Calles, 2020) Otro hallazgo relevante es la falta de consenso sobre la contribución del trabajo freelance al desarrollo sostenible, aunque muchos encuestados reconocen que el trabajo independiente puede generar empleo, persisten dudas sobre su capacidad para cumplir con los principios del trabajo decente promovidos por el ODS N° 8, esto coincide con lo discutido por varios autores, quienes subrayan que el trabajo freelance, a pesar de sus ventajas, aún enfrenta importantes desafíos en cuanto a la igualdad de oportunidades y la protección laboral (Podestá, 2005)

El estudio también revela la necesidad de mejorar la conexión entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica de las plataformas freelance en el contexto del desarrollo sostenible, varios autores han destacado la importancia de integrar una formación completa sobre los riesgos y beneficios del trabajo independiente, algo que los resultados de este estudio respaldan plenamente, sin una formación adecuada, los estudiantes corren el riesgo de

enfrentarse a un mercado laboral que no comprenden completamente, lo que puede limitar sus oportunidades de éxito (Veliz, 2018)

Otro aspecto discutido en la literatura es el papel de las plataformas digitales en la creación de empleo productivo y decente, estudios previos han señalado que el trabajo freelance puede ser una solución para el empleo en ciertos contextos, pero advierten sobre la precariedad que a menudo acompaña a este tipo de trabajos, los resultados del presente estudio refuerzan esta preocupación, mostrando que, aunque los estudiantes valoran las oportunidades que ofrece el trabajo freelance, son conscientes de los desafíos asociados con la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo (Villalon, 2017)

A pesar del interés en el trabajo freelance, los resultados sugieren que los estudiantes necesitan una mayor comprensión de las implicaciones económicas y sociales de este tipo de trabajo, esta necesidad de una educación completa es compartida por varios autores, quienes abogan por un enfoque integral en la formación de los futuros profesionales, para que estén mejor preparados para enfrentar las realidades del mercado laboral digital, sin una formación adecuada, los estudiantes pueden estar mal equipados para manejar los desafíos de un entorno laboral en constante cambio (León Baquero, 2020)

Los hallazgos de este estudio también sugieren que es necesario promover una mayor concientización sobre las limitaciones del trabajo freelance en términos de protección laboral y derechos de los trabajadores. Autores han subrayado la importancia de desarrollar marcos legales que protejan a los trabajadores independientes, algo que, según los resultados, aún no es plenamente comprendido por los estudiantes. Sin estas protecciones, el trabajo freelance corre el riesgo de perpetuar las desigualdades en el mercado laboral (Baladán, 2016)

El estudio concluye que, si bien las plataformas freelance tienen el potencial de contribuir al crecimiento económico inclusivo, es fundamental que se integren de manera efectiva en los programas educativos, autores coinciden en que las instituciones educativas juegan un papel crucial en la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos del trabajo independiente, asegurando que comprendan tanto las oportunidades como los riesgos asociados con este tipo de empleo (Magnusson, 1999)

Para comprobar esta hipótesis, se puede aplicó la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad de los datos obtenidos en la encuesta sobre la disposición de los estudiantes hacia

el trabajo freelance y su relación con el ODS 8, los resultados previos indican que los estudiantes muestran un interés creciente en aprender sobre las plataformas freelance, aunque persisten desafíos relacionados con la falta de familiaridad con ciertos aspectos críticos, como la inestabilidad laboral, dado que la prueba de Shapiro-Wilk aplicada a los datos anteriores mostró que los datos siguen una distribución normal ($p = 0.5146$), podemos concluir que los resultados de las encuestas son adecuados para el análisis estadístico y que la percepción positiva de los estudiantes está alineada con su disposición a utilizar plataformas freelance, confirmando así la hipótesis.

CONCLUSIONES

El estudio revela que, aunque la mayoría de los estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal de Bolívar muestra interés en utilizar plataformas freelance para su autodesarrollo profesional, existe una brecha entre su conocimiento teórico y la comprensión práctica de los desafíos que enfrentan los trabajadores independientes, esta falta de experiencia práctica subraya la necesidad de integrar efectivamente el uso de estas plataformas en los programas educativos, con el fin de preparar a los futuros profesionales para los retos del mercado laboral digital y promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

Se concluye que, si bien el trabajo freelance tiene el potencial de contribuir al cumplimiento de la meta 8.5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 8, es crucial abordar los riesgos asociados, como la inestabilidad laboral y la falta de protección social, esto requiere no solo una mayor concientización por parte de los estudiantes, sino también la implementación de políticas educativas que fomenten una formación completa, tanto en el ámbito técnico como en el social, para que los futuros profesionales puedan enfrentar con éxito las realidades del mercado laboral actual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albújar-Verona, C. E., Celis-Castillo, D. J., Rojas-Sánchez, E. A., & Medina-Cardozo, I. I. (2022). Plataformas digitales y los indicadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: una revisión sistemática. *DYNA*, 89(224), 165–172. <https://doi.org/10.15446/dyna.v89n224.103170>
- Baladán, F. &. (2016). Nuevas manifestaciones del relacionamiento laboral: E-Recruiting, reputación digital, trabajo 3.0 y relaciones laborales en la economía colaborativa. In XVI Simposio Argentino de Informática y Derecho (SID 2016)-JAIIO 45 (Tres de Febrero, 2016).
- Calles, C. (2020). ODS y educación superior. Una mirada desde la función de investigación. *Revista Educación Superior y Sociedad (ESS)*, 32(2), 167-201. Calvo Iglesias, E. (2022). Termodinámica y ODS.
- D'Amuri Angeloz, M. V. (2021). “Feminist up” Límites de las “inversiones con perspectiva de género” en el ecosistema de startups de tecnología en miras al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Díaz-Fernández, M. C.-Z. (2024). Una experiencia de aprendizaje activo para sensibilizar y mejorar el conocimiento del estudiantado de la Facultad de Turismo y Finanzas sobre los ODS. “Enseñanza e innovación educativa en el ámbito universitario.
- Fabrellas, A. G. (2021). El tiempo de trabajo en plataformas: ausencia de jornada mínima, gamificación e inseguridad algorítmica. *LABOS Revista de Derecho Del Trabajo y Protección Social*, 2(1), 19–42. <https://doi.org/10.20318/LABOS.2021.6045>
- Fernández, M. (2021). Riesgos psicosociales del trabajo a través de plataformas digitales. *Temas Laborales: Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social*, ISSN 0213-0750, N° 156, 2021, Págs. 167-186, 156, 167–186. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7929291&info=resumen&idioma=ENG>
- González-Campo, C., Ico-Brath, D., & Murillo-Vargas, G. (2022). Integración de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para el cumplimiento de la agenda 2030 en

las universidades públicas colombianas. *Formación Universitaria*, 15(2), 53–60.

<https://doi.org/10.4067/S0718-50062022000200053>

León Baquero, A. L. (2020). Freelance start.

López, E., & Pereyra, F. (2020). El trabajo en las plataformas digitales de reparto en la Ciudad de Buenos Aires. Una aproximación cuali-cuantitativa. *Estudios Del Trabajo*, 60. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S254577562020000200056&script=sci_arttext

Naciones Unidas. (2020, December 10). *Objetivos y metas de desarrollo sostenible*.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>

Lull Noguera, C. P. (2021). Qué saben de los ODS los alumnos de la UPV? Análisis preliminar. In IN-RED 2021: VII Congreso de Innovación Educativa y Docencia En Red (pp. 1106-1119). *Editorial Universitat Politècnica de Valencia*.

OIT. (2021). *Nuevo informe de OIT - Panorama laboral 2021 de América Latina y el Caribe*. Organización Internacional Del Trabajo. <https://www.oitinterfor.org/nuevo-informe-oit-panorama-laboral-2021-am%C3%A9rica-latina-caribe>

Ortiz, S. D. (2021). El desarrollo sostenible en el ejercicio profesional de las ciencias de la computación (Bachelor's thesis).

Pinos Espinoza, M. I. (2022). Modelo de gestión basado en los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el laboratorio de diseño-TEXLAB-de la Universidad del Azuay, Ecuador (Master's thesis, Quito, Ecuador: UISRAEL).

Podestá, C. (2005). Trabajar como 'freelance', cada vez más difícil. Cuadernos de periodistas: revista de la Asociación de la Prensa de Madrid, (2), 77-84.

Torres, J., Carrillo, P., & Arias, K. (2020). *Análisis del sector informal y discusiones sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales en el Ecuador* [CEPAL].

<https://hdl.handle.net/11362/45866>

Valenzuela, K. G., Montalvan, C. V., & Chuquilín, O. E. (2023). *Modelo prolab: Empléate, plataforma digital para FreeLancers de los niveles socioeconómicos B- C y D+*,

graduados de universidades públicas y privadas del Perú [Pontifica Universidad Central del Perú]. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/24976>

Veliz, M. M. (2018). Marketing Digital como herramienta para el Freelance del Siglo XXI.

Espiraes revista multidisciplinaria de investigación, 2(15).

Villalon, P. D. (2017). atMerge, proyecto freelance para equipos de trabajo (Bachelor's thesis).

Zafra Gonzalez, J. (2018). Las nuevas formas de trabajo.